

Marginalia

Il senso del segreto e alcune conseguenze del nonsense

Luigi Tassoni

103-116

San Domenico Soriano: dai fasti all'oblio

Biagio Gamba

117-132

Il male come sconfitta dell'uomo e dei desideri

VALERIA GIANNANTONIO

Università degli Studi Gabriele D'Annunzio, Chieti

ORCID: 0000-0003-3523-8564

Abstract: L'articolo intende interpretare la figura di Piccarda Donati nel *Paradiso* come simbolo della sconfitta del male e dei desideri umani attraverso l'amore e la grazia divina. In lei Dante rappresenta la purezza che resiste alla violenza terrena, trasformando la sofferenza in beatitudine e luce. L'autrice collega la poetica della luce e dell'amore alla tradizione platonico-agostiniana e allo *stilnovismo*, leggendo il canto di Piccarda come meditazione sull'ascesa dell'anima, sulla misericordia e sul trionfo del bene. La vicenda della donna diventa infine riflesso della corruzione fiorentina e della possibilità, per l'uomo, di ritrovare Dio attraverso la bellezza e la fede.

La poesia di Piccarda nell'ambito della cosmologia dantesca

Il respiro cosmico di amore che è vita, principio universalistico nel quale si riconosce il mondo intero, e si inquadra la vicenda di Piccarda, nella varietà di legami tra l'essere e il non essere, tra la materia e la forma, tra i contenuti e l'espressione, tra la vita e la morte, definisce più in generale lo sfondo figurale e passionale dell'universo poetico, emotivo ed esteriore del poema dantesco. Per la valenza scientifica delle leggi fisiche, non applicabili al mondo celeste, scambiando i beati del cielo della luna per reali sembianti, e cioè completi di anima e corpo, Dante suppone una loro esistenza finita, o quanto meno riflessa. Ma l'ipotesi, sulla base del platonismo, di cui si parlerà, entro una chiave di percezione sensibile, rivisitata e rielaborata dall'intelletto all'altezza della conclusione del viaggio, risulta inaccettabile. I due moti della linea gravitazionale, ascendente e discendente, tradotti in visione, alta perché elevata verso la cima dei tre regni e bassa, perché discendente nelle regioni ctonie, il cui modello era la *catabasi* virgiliana, accanto ai vangeli apocrifi, furono idealmente immaginati e riequilibrati da Dante, nella struttura del poema, grazie a un retroterra dantesco di recuperi culturali, sapienziali, letterari e teologici del poema sacro. Cultura ed esperienza autobiografica, mentale e psicologica, vengono dunque travasati nel poema, per una realistica immagine del viaggio oltremondano del poeta, veritiera in chiave onirica, ma falsa nell'attribuzione di leggi scientifiche al sistema celeste, del quale Dante conservava una labile memoria. Durante il viaggio verso Dio, che avvicinava sempre più gli spiriti al Creatore, Dante, riprendendo

la poetica aristotelica della luce, tracciò il percorso luminoso dell'ascesa dei beati, entro una contemplazione ideativa, o una connotazione attiva di esperienza oltremondana, smistando il suo sguardo nella terza cantica, spesso dalla visione degli oggetti a quella degli occhi di Beatrice. Lo splendore vitalistico della triade ardore-sorriso-luce, che impreziosisce tutta la cantica, si ispirò a una tradizione scientifica e filosofica del tempo, e che era di derivazione ed elaborazione anche platonica, speculativo-filosofica, e all'interno di essa si distinse un trattato importante, quello del teologo Grossatesta, *De luce*, sulla sostanza luminosa. I riferimenti teologici danteschi erano di natura spirituale, metaforica, stilnovistica, in rapporto ai motivi della bellezza e della trascendenza della donna. In più la beatitudine delle anime le esaltava in una elevazione mitopoietica, assoluta e oltre ogni parvenza mondana.

Perciò Piccarda era divenuta non solo beata tra i beati nel cielo della luna, ma più bella allo sguardo di Dante nella sua posizione paradisiaca.

Tra bellezza e trascendenza era compresa anche la trasfigurazione spirituale di Piccarda, donna moralmente ferita e violentata nell'animo, ma mai venuta meno, nel proprio cuore, alla fedeltà verso il Signore. In chiave etico-evangelica, la bellezza e lo splendore accrescevano la sua beatitudine, quale segnale della prevalenza del bene sul male, della bontà e del carattere mite della donna, e di un processo di divinazione. L'inondazione della luce infondeva sensazioni di quiete e di pace, assai diverse dal dinamismo motorio dell'ascesa e della discesa, consustanziali al percorso di fede e al viaggio del cristiano. La bellezza si espandeva nella massima luminosità, aprendosi e informandosi a una dedizione completa al divino e al sacro...

In tal senso Dante, proprio nel XXV del Paradiso, definì la sua opera "poema sacro", secondo una formula ricalcata in seguito, con significato platonico, dal Campanella e dal Patrizi da Cherso. alla fine del 500. I fondamenti filosofici, dal platonismo ad Agostino, da Boezio a Cicerone, e quindi a Macrobio, si sintetizzarono, nell'ultima cantica, entro una sorta di antiaristotelismo. La soluzione dualistica platonica, tra filone naturalistico, legato alle opacità corporee, che impedivano la contemplazione, e filone morale, gravato dal peccato, specie quelli di superbia e lussuria, fu alla base dell'ispirazione del canto di Piccarda, della dialettica corpo-anima, cristianamente trasformata in quella di bene-male. Il comportamento violento e amorale di Corso Donati nei riguardi della sorella avrebbe dovuto comportare una conversione etica di una intera città corrotta, colpevole di una azione riprovevole nei confronti di Piccarda, ma anche di Dante, condannato all'esilio. Qualunque impedimento al bene, irrazionale o oggettivo, avrebbe richiesto un percorso aereo di passaggio, come Piccarda e Beatrice, dal Purgatorio al Paradiso.

L'anima riusciva ad ascendere con le ali dell'intelletto, come per Piccarda e Beatrice che dal Purgatorio erano volate al Paradiso. Certo nell'ambito del visionario, fosse esso diretto o indiretto, naturale o mentale, il poeta ebbe dimestichezza col mondo scientifico contemporaneo e tolemaico dell'ottica, ma il canto di Piccarda sarebbe andato ben oltre qualunque riflessione di ordine razionale e mentale, nel toccare le corde più segrete e riposte dell'animo, per la commozione e la riprovazione di una vicenda tanto amara già per i tempi di Dante.

Amore, utopia, misericordia

Nella trasfigurazione ideale di Piccarda un ruolo importante riveste il concetto di *Amore*, in virtù della grazia misericordiosa di Dio, che la rende partecipe, con mansuetudine e un vago senso di perdono e di pudore, del grave affronto ricevuto. Le intercessioni della preghiera, della predicazione, assecondano la potenza ascendente dei desideri di Piccarda, identificabili nella fedeltà al suo voto esclusivo e assoluto di amore per Dio, e dunque di castità.

L'eccezionalità della sua storia non era nella forzata rinuncia ai voti, perché strappata con forza alla sua vita monacale, ma nella grandezza e profondità di un sentimento, quello incondizionato dell'amore per Dio, che dovrebbe unire tutti gli uomini e tutta la terra a Dio. Al contrario, l'atto di Corso Donati si confonde con la blasfemia, ancora più colpevole perché consumata in un contesto *Família re*, e dunque imposta con la forza. Pochi sono gli accenni di Piccarda al suo vissuto, se non il riferimento all'abbandono volontario della casa paterna, l'entrata gioiosa e volontaria nel monastero di clausura, il desiderio infranto dello sposalizio con Cristo, che infondono nel lettore il senso amaro di puri sogni insoddisfatti e svaniti nel nulla.. Il significato del male subito si coglie nel rammarico di una vita stroncata e infelice, della quale la donna rimpiange ed evoca l'incertezza stessa della sua conclusione vaga, imperfetta e nelle mani di Dio:

Iddio si sa qual poi mia vita fusi

Il livello metapoietico del racconto, al di fuori di ogni immaginazione, e intrusione fantastica, non solo andava oltre qualunque limite escatologico e teologico, in chiave ornamentale e decorativa, ma si affidava a esplicite connotazioni di tristezza, inquadrate nella solitudine forzata dell'eremitaggio, nei tratti concitati e umani della preghiera, nell'attacco contenuto diretto verso un mondo arrogante e violento, estranei a

qualunque segnalazione di bene. Il recupero della dignità umana di Piccarda, tramite il personale racconto, era un punto fermo per la donna e per la serietà di una vocazione, che avrebbe dovuto essere del tutto inattaccabile. La stessa identità morale di Piccarda era sottolineata dal rapporto strettissimo con Dio.

Votata completamente a Cristo, secondo il suo desiderio giovanile, Piccarda soddisfece la propria volontà in un contesto psicologico e intimo astratto, nell'onirismo di un sogno beato e trascendente, che l'avvicina col cuore a Dio, e che la eleva "beata tra i beati", perché intimamente proiettata verso il meraviglioso.. Si trattava di quella trascendenza., che non era negazione della vita, ma implorazione, tramite la pura ascendenza della preghiera e la dimensione impalpabile dell'anima, di una perfetta accoglienza interiore della carità e della misericordia divine.

Visione, sogno, memoria

L'accelerazione improvvisa del racconto, nei versi 97-108, che sinteticamente racchiudono il dettagliato resoconto della propria vita (l'elogio di Chiara, la fondazione dell'ordine di clausura delle Clarisse, la fuga dal mondo, la violenza del fratello Corso) risulta concepita in funzione dell'ultimo verso oscuro, perché Piccarda, con la sua proverbiale bontà e riservatezza, non accusa nessuno per la sua sorte. L'indeterminatezza che lascia sospesa e indefinita la conclusione finale, perché non chiarisce tutti i particolari della vita di Piccarda, definisce, sul piano ontologico-esistenziale, una parabola non più soggettiva, ma oggettiva, relativa all'importanza della volontà divina, che aiuta fino in fondo il credente a vincere le proprie sconfitte e alla quale occorre affidare le proprie fragilità. Un senso pieno di abbandono alla pace paradisiaca, al di fuori della logica del movimento del pellegrino, è la reazione dell'animo di Dante all'uscita dal Purgatorio. Transitando per l'amenissimo luogo della "foresta divina", dopo l'uscita dal Purgatorio, il poeta si immette subito nel mondo celeste, apprezzando in Dio l'artefice del destino umano e la spinta maggiore per l'uomo di andare al di là dei limiti delle facoltà personali. Ma l'andare oltre, se era un approccio al sentire, lo era anche al vedere. Il fondamento universale, il background essenziale del vedere chiaro, tramite l'organo della vista, costituì il dato filosofico e scientifico sul quale Dante impiantò la struttura dei tre regni. Il processo del vedere può definirsi visionario in Dante, ma anche effetto di rivelazione, perché attingendo al *Genesi ad litteram* agostiniano, la separazione dantesca tra visio corporalis, spiritualis, intellectiva, nascondeva una mistione di movenze e di aspetti. Innestare le tre tipologie di visioni su

dei rimandi ideologici e filosofici, attinenti anche alla rivelazione, rientrava in un onirismo di valenza antropologica, tra l'effetto oracolare della predizione profetica e il disegno salvifico provvidenziale. Le fonti libresche erano associate a quelle iconografiche, dalla lirica romanza e trobadorica alle *chansons de geste*, dal commento al *Somnium Scipionis* ai poemi epici, fino alle vicende più moderne dello Stilnovo. Separato dalla realtà, o meglio filtrato dalla mente, rielaborante *inputs* sensoriali, l'intelletto elaborava possibili archetipi e creava modelli escatologici, attivi o contemplativi, militanti o trionfanti, che tra Dante, i *Trionfi*, *l'Amorosa visione* indicarono stretti legami autoriali tra le tre corone.

Partito nel suo poema, non dal motivo biblico della creazione, ma dalla "selva oscura", quale simbolo del peccato, Dante, nel raccontare il suo viaggio oltremondano, eseguito in sogno, e nell'ascendere al primo cielo della Luna, percepisce i limiti delle facoltà umane, specie nella sezione del cosmo tolemaico più vicino alla terra. L'ascesa dava comunque un segnale importante di superamento del terreno, per la delizia e la letizia provati nella contemplazione estatica di Dio e della Trinità. Ma l'itinerario onirico dantesco era qualcosa che andò oltre il conosciuto, il firmamento, nella tipologia e nella fenomenologia del "vedere oltre", quale premio e merito o quale condanna e colpa. Il calvario del sonno, del risveglio, della rivelazione e della redenzione, attecchiva a un processo visionario, legato alla sincronica storicità del divenire, e perciò al concetto del pellegrinaggio della vita, cristiana, come sviluppo profetizzato e provvidenziale o rifiuto e regressione dell'anima e dello spirito. La discesa agli inferi era verso l'invisibile, perché il luogo era buio, oscurato dalle tenebre e ricordava addirittura l'orribile episodio della morte di Gesù, entro l'invisibile fisico, come invisibile eterno (che richiamava, secondo le nuove teorie religiose, l'annebbiamento del cielo durante la Passione). Nel tragitto verso l'alto o verso il basso, con figure speciali per bellezza o mostruosità, il cristiano partecipava comunque della spiritualizzazione della materia, adoperando il simbolo nell'allusività metaforica alla stupefazione mistica o applicandolo alla semantica dell'orrido. Mondo del puro spirito, in assoluto, restava il Paradiso, sempre più luminoso nell'ascesa dei cieli, palpitanti di gioia, di amore per Dio, gradino massimo della percezione dell'invisibile. Nei personaggi del Paradiso si aggiunge a quelli delle altre cantiche un moto profondo d'amore, un sentire gentile e delicato che collimava con la delicatezza di pensieri e sentimenti dei poeti degli ultimi canti del Purgatorio della scuola del dolce stil novo.

Entro un'apertura su tutto il cosmo, ogni essere aveva la sua posizione e ritornava alla vita, dopo avere scontato il peccato originale ed essere tornato alla gioia terrena passando per il Paradiso terrestre. L'itinerario religioso di Dante, quasi bonaventuriano, era il cammino cristiano dell'uomo, spesso interrotto e minacciato dalla logica del male. E tale cammino si identificava con la vita stessa, provvidenzialmente e profeticamente guidata da Dio, e finalmente volta al Bene, in Paradiso. Inseguire il Bene significava per Dante essere impressionati ed essere colpiti e investiti, nel terzo Regno, dai raggi del sole, quali segnali di vita più o meno potenti e penetranti nei vari cieli, e immagine vivente del vero amore.

È con il sintagma "sol d'amore", infatti, che il poeta apre il III canto, subito suggellando, tramite il motivo amoroso, il vincolo più forte esistente tra l'uomo e la donna, L'Ingresso nel *Paradiso*, nel potenziare la fede e il desiderio di Dio, oggetti di visioni immaginarie dei peregrini e degli angeli e beati, replicava l'ascesa per la montagna del Purgatorio, che è solo il coronamento finale della ottenuta salvezza di Dante, partito dalla "selva oscura". Dalla nobilitazione cortese del personaggio femminile, e stilnovista, di cui era stata erede Francesca, Dante passa all'elogio di una tipologia di amore diversa per Piccarda, quella religiosa. La donna ama Dio ed è amata da Dio, nella reciprocità di sentimenti profondi, e come tali nascosti con segretezza e chiusi nel cuore.

Altra la vicenda di Pia de' Tolomei, l'altra donna succuba del comportamento violento del marito, che per la cronaca ammazzò la moglie. Da qui il grido di protesta:

Siena mi fé, disfecemi Maremma.

e il ricordo di un matrimonio infelice, conclusosi nel sangue. Ma forse il vero antidoto di Piccarda è Francesca da Rimini, donna peccatrice di lussuria e di adulterio. La voce del vento che trascina come colombe lei e Paolo è la stessa dell'adulterio e della passione dei due amanti, espressione di un mondo ancora gentile e cortese, nel quale l'Amore era il sentimento che in assoluto elevava lo spirito. Il tenero racconto della donna si interrompe in due momenti focali, il bacio reciproco dei due amanti, e la lettura della storia di Ginevra e Lancillotto. Se il canto di Francesca si concludeva entro una nascosta allusione al termine ormai imminente della lunga civiltà cortese, coi suoi modi raffinati e i comportamenti garbati, quello di Piccarda, più attuale, non si spiegava solo come una personale recriminazione sulla storia personale della donna, ma oggettivava la difficile